

Математические константы: генезис, взаимосвязи, применение в электротехнике

Жуков Олег Алексеевич, аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск)

Аннотация. *Цель:* на основании анализа известных математических констант обоснован генезис новых математических констант.

Обсуждение: поскольку математические константы применяются во многих сферах человеческой деятельности, изучение их взаимосвязей является актуальной научной задачей. Выдвинутая гипотеза – возможность установления взаимосвязи между математическими константами в виде ряда равных отношений, а также в виде графика в прямоугольной системе на координатной плоскости – подтверждена.

Решение: предложены две новые математические константы Дзета и Сигма, дано их числовое значение и обоснование, раскрыт их геометрический, математический смысл. Показано место двух новых математических констант Дзета и Сигма среди четырёх известных математических констант – Архимеда, Эйлера, Фидия и Пифагора. Алгебраически выведено 65 новых формул, отражающих: взаимосвязи известных и новых математических констант; взаимосвязи известных констант между собой; взаимосвязи новых констант (Дзета и Сигма) и известных констант (Архимеда и Эйлера) с основными электротехническими параметрами электропередачи трёхфазного переменного тока. Дана краткая характеристика четырём известным математическим константам. Предложен краткий обзор применения математических констант в электротехнике.

Ключевые слова: Архимедово число, взаимосвязи математических констант, число Эйлера, генезис констант, число Фидия, константы в электротехнике, константа Пифагора

DOI:

Введение

Актуальность исследования. Предлагаемая научно-теоретическая статья посвящена теоретическому поиску и процессу становления нового научного знания в области математических констант. Математическая константа, или математическая постоянная – величина, значение которой не меняется. В отличие от физических постоянных, математические постоянные определены независимо от каких бы то ни было физических измерений [9]. Математические константы играют большую роль, потому что «глубоко пронизывая структуру математики, эти числа дают учёным возможность точнее увидеть многие природные процессы и механизмы» [1, с. 101]. Актуальность исследования математических констант обусловлена различными сферами их применения: элементарная и высшая математика, теория вероятностей, общая и атомная физика, электротехника, финансовый анализ, архитектура, микро- и макрокосмос, космонавтика, и т.д.

Объект исследования – математические константы. **Причина исследования** обусловлена желанием автора открыть новые математические константы, и установить их взаимосвязь с известными математическими константами. **Предмет исследования** – генезис и взаимосвязи математических констант. **Цель исследования** – анализ математических констант. **Гипотеза исследования:** взаимосвязь между математическими константами существует, и может быть представлена как в алгебраической форме, так и в прямоугольной системе координат в виде графика на координатной плоскости.

Цель и гипотеза исследования определили **задачи исследования.** 1) дать краткую характеристику известным математическим константам (Архимеда, Эйлера, Фидия и Пифагора); 2) алгебраически вывести новые математические константы, определить их числовые значения, дать им геометрическое, математическое истолкование; 3) вывести новые алгебраические формулы взаимосвязей: известных математических констант между собой, известных и новых констант, известных и новых констант с некоторыми электротехническими параметрами; 4) дать краткий обзор применения математических констант в электротехнике.

Место и время исследования: исследование проведено в октябре-ноябре 2019 года в г. Москве. **Материалы исследования:** для исследования использованы материалы из сети Интернет, а также опубликованные научные статьи и книги. **Методы исследования:** а) методы-операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, воображение); б) методы-действия (метод анализа систем знаний, качественный анализ полученных в ходе исследования результатов, алгебраический вывод формул). Другие специалисты, проявляющие интерес к объекту и предмету предлагаемого исследования, имеют возможность повторить результаты, полученные автором, поскольку в работе даются пояснения, каким образом были получены новые взаимосвязи, отношения в виде формул.

Результаты исследования: полученные результаты в виде генезиса двух новых математических констант, а также в виде взаимосвязей между новыми и известными математическими константами подтвердили выдвинутую гипотезу. **Обсуждение.** Среди многочисленных работ, посвящённых математическим константам, автором найдены три публикации (книга [1], статьи [4] и [5]), в которых были предложены 3 новые формулы, связывающие между собой некоторые математические константы. Проводя исследование взаимосвязей между математическими константами, автор в данной работе предлагает 65 новых формул, отражающих

подобные взаимосвязи. Учитывая длительный (занимающий столетия и тысячелетия) период времени, затрачиваемый на исследовательский процесс, связанный с открытием новых математических констант и выявлением взаимосвязей между ними, предлагаемая работа вносит в этот процесс определённый вклад, и имеет научную ценность, поскольку полученные результаты, как надеется автор, будут способствовать дальнейшим исследованиям математических констант и их практическому использованию во многих отраслях.

Структура исследования. Работа представлена следующей структурой: введение, краткая характеристика четырёх известных математических констант; генезис двух новых математических констант; формулы взаимосвязей между новыми и известными математическими константами; краткий обзор применения математических констант в электротехнике; научная новизна и результаты исследования; заключение; список используемой литературы.

1. Краткая характеристика четырёх известных математических констант

Кратка характеристика четырёх известных математических констант дана в Таблице 1.

Таблица 1. Краткая характеристика математических констант Архимеда, Эйлера, Фидия и Пифагора

Обозначение; числовое значение; характеристика констант	Названия констант	Геометрический смысл констант	Области использования констант
π $\approx 3,1416$ Число: <ul style="list-style-type: none"> ▪ универсальное ▪ фундаментальное ▪ иррациональное ▪ трансцендентное 	1) константа Архимеда 2) Архимедово число 3) круговая постоянная 4) число Лудольфа	Отношение длины окружности к длине её диаметра	<ul style="list-style-type: none"> ▪ микро- и макрокосмос ▪ астрономия ▪ космонавтика ▪ квантовая физика ▪ квантовая химия ▪ геометрия ▪ электротехника ▪ механика ▪ теория вероятности
e $\approx 2,7183$ Число: <ul style="list-style-type: none"> ▪ иррациональное ▪ трансцендентное 	1) число Эйлера 2) число Непера 3) основание натурального логарифма	Значение числа e на оси ординат прямоугольной системы координат на плоскости при угле наклона касательной под 45° к графику показательной функции $y = a^x$, где $2 \leq a \leq 3$, в точке с координатами $(x = 0, y = 1)$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ финансовые расчёты ▪ математика ▪ естественные науки ▪ атомная физика ▪ психиатрия ▪ теория вероятности
Φ $\approx 1,618$ Число: <ul style="list-style-type: none"> ▪ иррациональное 	1) число Фидия 2) золотое сечение и золотая пропорция 3) мажорное число золотой пропорции 4) гармоническая пропорция 5) божественная пропорция	Деление отрезка на две неравные части таким образом, чтобы весь отрезок так относился к большей части отрезка, как большая часть отрезка относится к меньшей части отрезка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ архитектура ▪ повышение помехоустойчивости вычислительной техники
ζ $\approx 1,4142$ Число: <ul style="list-style-type: none"> ▪ иррациональное 	1) константа Пифагора 2) корень квадратный из двух	Квадратный корень из 2 равен длине гипотенузы в прямоугольном треугольнике с длиной катетов 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ математика ▪ архитектура ▪ дизайн ▪ фотография ▪ размеры форматной бумаги ▪ соотношения между нотами в музыке

Примечание к Табл. 1.

1) Иррациональность числа – невозможность представить число в виде отношения двух целых чисел. Трансцендентность числа – свойство числа, когда оно не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами.

2) При составлении Табл. 1. были использованы следующие источники: [1], [10], [11], [13], [14].

3) Числа π и e называют «краугольными камнями математики, поскольку исследователи имеют с ними дело буквально на каждом шагу» [15].

2. Генезис двух новых математических констант

2.1. НОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА ДЗЕТА

Числовое значение константы Дзета: $\zeta = 1,2092$.

Геометрический смысл константы Дзета представлен на Рис. 1. Константа Дзета (1,2092) есть частное от деления длины дуги окружности произвольного радиуса на длину её хорды, являющейся стороной вписанного в данную окружность правильного треугольника.

Рисунок 1. Геометрический смысл константы Дзета

Обоснование константы Дзета. Пользуясь геометрическим смыслом константы Дзета, разделим длину дуги окружности произвольного радиуса на длину её хорды, являющейся стороной вписанного в данную окружность правильного треугольника. Поскольку вписанный треугольник является равносторонним, то длина дуги АВ равна $\frac{1}{3}$ длины окружности, т.е. $l_{\cup AB} = \frac{1}{3} 2\pi R$. Здесь π есть константа Архимеда, равная 3,1416. Длина хорды АВ есть длина стороны треугольника АОВ, которая по теореме косинусов, записанной для стороны АВ, равна:

$$AB^2 = R^2 + R^2 - 2RR \cos 120^\circ = 2R^2 - 2R^2(-0,5) = 2R^2 + R^2 = 3R^2$$

Откуда $AB = R\sqrt{3}$. Таким образом, новая математическая константа Дзета равна:

$$\zeta = \frac{l_{\cup AB}}{AB} = \frac{\frac{1}{3} 2\pi R}{R\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = 1,2092 \quad (1)$$

Т.к. в константу Дзета входит число «пи» (Архимедово число), обладающее свойством иррациональности и трансцендентности, то и сама константа Дзета приобретает эти свойства.

2.2. НОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА СИГМА

Числовое значение константы Сигма: $\sigma = 1,04626$.

Математический смысл константы Сигма: константа Сигма (1,04626) есть частное от деления числа Эйлера (2,7183) на число, показывающее, во сколько раз константа Архимеда (3,1416) больше константы Дзета (1,2092).

Обоснование константы Сигма. Пользуясь математическим смыслом константы Сигма, запишем формулу, связывающую новую константу Сигма с известными константами Эйлера (2,7183) и Архимеда (3,1416) и с новой константой Дзета:

$$\sigma = \frac{e}{n} = \frac{e}{\frac{\pi}{\zeta}} = \frac{\zeta e}{\pi} = 1,04626 \quad (2)$$

В формуле (2) n – отношение константы Архимеда к константе Дзета.

Т.к. в константу Сигма входит число «пи» (Архимедово число) и число Эйлера, которые обладают свойством иррациональности и трансцендентности, то и сама константа Сигма приобретает эти свойства.

Как показал анализ имеющейся в сети Интернет информации по геометрическим и математическим константам, планиметрии и геометрии, – публикаций, раскрывающих предлагаемые автором две новые константы не найдено. Поэтому константы Дзета и Сигма имеют научную новизну.

2.3. МЕСТО ДВУХ НОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ДЗЕТА И СИГМА СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ

Рис. 2. Математические константы в прямоугольной системе координат

На Рис. 2 представлены математические константы Архимеда (π), Эйлера (e), Фидия (Φ), Пифагора (C), Дзета (ζ) и Сигма (σ) в прямоугольной системе координат с взаимно перпендикулярными осями x и y на плоскости. На данном рисунке систему координат нельзя назвать декартовой, поскольку её оси x и y имеют разные масштабы. Координата x является абсциссой, координата y — ординатой для каждой из указанных на графике точек A , B , C . Значения координат для каждой из этих трёх точек указаны в круглых скобках (x, y) . Система координат отображена правосторонней, поскольку выбраны положительные значения осей x и y .

График прямой пропорциональности представлен прямой линией, проходящей через начало координат. Переменные x и y изменяются прямо пропорционально на всей числовой прямой, являющейся естественной областью определения для всех чисел x и y . При возрастании аргумента x функция y пропорционально возрастает, и при убывании аргумента x функция y пропорционально убывает. Прямая пропорциональность между числовыми значениями констант (π и e , Φ и C , ζ и σ) является частным случаем линейной функции вида $y = kx + b$, где $b = 0$, $y > 0$, $x > 0$, $k > 0$. Из рисунка видно, что константы π , e , Φ , C , ζ , σ объединены одной простой предложенной автором формулой $\frac{\pi}{e} = \frac{\Phi}{C} = \frac{\zeta}{\sigma} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, отражающей прямую пропорциональность с коэффициентом пропорциональности, равном $1,1557$, или $\frac{2}{\sqrt{3}}$. Данная формула представляет собой ряд равных отношений. О ряде равных отношений можно прочесть, например, в [2, с. 16-17].

Если учесть, что $\sqrt{3}$ в этой формуле является константой Феодора [3], то предложенная формула будет связывать между собой уже не шесть, а семь математических констант — с числом 2. Формула взаимосвязи между семью математическими константами и числом 2 будет более точной, если ввести в неё коэффициент $k = 0,99912$. В этом случае формула примет вид: $\frac{\pi}{e} = \frac{\Phi}{C} = \frac{\zeta}{\sigma} = \frac{2}{k\sqrt{3}}$. При использовании данной формулы можно вычислить значения одной из величин при известном значении другой величины и при известном значении коэффициента пропорциональности.

3. Формулы взаимосвязей между новыми и известными математическими константами

Несмотря на то, что вопрос об алгебраической независимости [8] (и связанным с нею свойством трансцендентности) математических констант, например, константы Архимеда и константы Эйлера, остаётся до сих пор не решённым из-за наличия определённых трудностей [1, с. 182], автором была предпринята попытка

алгебраически связать между собой как известные математические константы (Архимеда, Эйлера, Фидия, Пифагора), так и новые математические константы (Дзета, Сигма), и наглядно отразить эту взаимосвязь на плоскости действительных чисел. По мнению автора, тот факт, что константы часто входят в соотношения, отражающие законы природы, а также то, что законы природы, как и всё на Земле и в материальной Вселенной, взаимосвязаны – «То, что внизу, аналогично тому, что верху. И то, что вверху, аналогично тому, что внизу» [7, с. 5] –, является подтверждением объективности взаимосвязи математических констант.

Все формулы взаимосвязей математических констант представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Формулы взаимосвязей математических констант

№№	Формула	Основание для вывода формулы	№№	Формула	Основание для вывода формулы
Новая константа Дзета			<i>Три константы</i>		
<i>Одна константа</i>			(43)	$\sigma = \frac{14k\pi}{15\epsilon\epsilon}$	(16), (22)
(19)	$\zeta = \frac{56}{45k\epsilon}$	(12), (18)	(16)	$\sigma = \frac{14\pi}{15\Phi\sqrt{3}}$	(8), (15)
<i>Две константы</i>			(25)	$\sigma = \frac{7k\pi}{15C}$	(16), (30)
(33)	$\zeta = \frac{2\sigma}{k\sqrt{3}}$	(2), (20)	(23)	$\sigma = \frac{14e}{13k\Phi\sqrt{3}}$	(13), (22)
(1)	$\zeta = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$	Вывод в тексте статьи	(44)	$\sigma = \frac{56C\sqrt{3}}{45\epsilon^2e}$	(35), (43)
(18)	$\zeta = \frac{4e}{9k}$	(1), (39)	(45)	$\sigma = \frac{56C}{45k\Phi\epsilon}$	(16), (35)
(5)	$\zeta = \frac{4\Phi}{3\epsilon\sqrt{3}}$	(1), (4)	<i>Четыре константы</i>		
(28)	$\zeta = \frac{8C}{9k\epsilon}$	(5), (30)	(8)	$\sigma = \frac{e}{6\sqrt{3}} \left(\frac{\epsilon\pi}{\Phi} \right)^2$	(3), (6)
<i>Три константы</i>			(24)	$\sigma = \frac{e}{8\sqrt{3}} \left(\frac{k\epsilon\pi}{C} \right)^2$	(8), (30)
(49)	$\zeta = \frac{5\epsilon\pi\sigma}{14}$	(7), (14)	(57)	$\sigma = \frac{2\pi C}{3\Phi\sqrt{3}}$	(36), (55)
(50)	$\zeta = \frac{5\epsilon\sigma e}{7k\sqrt{3}}$	(20), (49)	(58)	$\sigma = \frac{4eC}{9k\Phi}$	(20), (57)
(51)	$\zeta = \frac{5\Phi\sigma}{7}$	(22), (50)	Константа Архимеда		
(52)	$\zeta = \frac{10\sigma C}{7k\sqrt{3}}$	(30), (51)	<i>Одна константа</i>		
(14)	$\zeta = \frac{5\epsilon\pi e}{21\sqrt{3}}$	(2), (3), (11)	(21)	$\pi = \frac{42}{13k\epsilon}$	(13), (40)
(6)	$\zeta = \frac{\epsilon\pi^2}{3\Phi\sqrt{3}}$	(1), (2), (3)	<i>Две константы</i>		
(37)	$\zeta = \frac{10\pi C}{21\sqrt{3}}$	(14), (36)	(20)	$\pi = \frac{2e}{k\sqrt{3}}$	(39)
(11)	$\zeta = \frac{10\Phi e}{21\sqrt{3}}$	(1), (10)	(17)	$\pi = \frac{6\Phi^2}{5}$	Известная ф-ла [5]
(38)	$\zeta = \frac{20eC}{63k}$	(11), (30)	(41)	$\pi = \frac{2\Phi}{1,03}$	Известная ф-ла [1, с. 151]
(42)	$\zeta = \frac{20\Phi C}{21\epsilon\sqrt{3}}$	(11), (36)	(4)	$\pi = \frac{2\Phi}{\epsilon}$	(41)
<i>Четыре константы</i>			(35)	$\pi = \frac{4C\sqrt{3}}{3k\epsilon}$	(34), (40)
(2)	$\zeta = \frac{\sigma\pi}{e}$	См. комментарий к Рис. 2	<i>Три константы</i>		
(59)	$\zeta = \frac{\epsilon\pi\sigma}{k\Phi\sqrt{3}}$	(2), (22)	(10)	$\pi = \frac{5\Phi e}{7}$	Известная ф-ла [4, с. 3]
(60)	$\zeta = \frac{\epsilon\pi\sigma}{2C}$	(30), (59)	(15)	$\pi = \frac{28\Phi}{5\epsilon\epsilon^2}$	(5), (14)
(3)	$\zeta = \frac{2\Phi\sigma}{\epsilon\epsilon}$	(2), (4)	(48)	$\pi = \frac{56C\sqrt{3}}{15k\epsilon\epsilon^2}$	(4), (46)
(61)	$\zeta = \frac{\epsilon\epsilon\sigma}{kC\sqrt{3}}$	(20), (60)	(47)	$\pi = \frac{56C}{15k^2\Phi\epsilon}$	(40), (45)
			<i>Четыре константы</i>		

(31)	$\zeta = \frac{\Phi\sigma}{C}$	См. коммен- тарий к Рис. 2	(32)	$\pi = \frac{\Phi e}{C}$	(39)
(62)	$\zeta = \frac{2\varepsilon\pi e}{9k\Phi}$	(7), (59)		Константа Эйлера	
(63)	$\zeta = \frac{\varepsilon\pi e}{3C\sqrt{3}}$	(7), (60)	(12)	$e = \frac{14}{5\varepsilon}$	(5), (11)
(64)	$\zeta = \frac{4\pi C}{9k\Phi}$	(36), (62)		Две константы	
(65)	$\zeta = \frac{2\Phi e}{3C\sqrt{3}}$	(4), (63)	(22)	$e = \frac{k\Phi\sqrt{3}}{\varepsilon}$	(4), (20)
	Пять констант		(36)	$e = \frac{2C}{\varepsilon}$	(20), (35)
(9)	$\zeta = \frac{8\Phi^3\sigma}{\varepsilon^3\pi^2 e}$	(5), (8)		Три константы	
	Шесть констант		(46)	$e = \frac{28C\sqrt{3}}{15k\Phi\varepsilon}$	(7), (45)
(39)	$\frac{\pi}{e} = \frac{\Phi}{C} = \frac{\zeta}{\sigma} = \frac{2}{k\sqrt{3}}$	Вывод в тек- сте статьи		Четыре константы	
	Новая константа Сигма		(55)	$e = \frac{3\Phi\sigma\sqrt{3}}{\varepsilon\pi}$	(1), (3)
	Одна константа		(56)	$e = \frac{6C\sigma}{k\varepsilon\pi}$	(30), (55)
(13)	$\sigma = \frac{14}{13\varepsilon}$	(7), (12)		Константа Фидия	
	Две константы			Одна константа	
(40)	$\sigma = \frac{k\pi}{3}$	(1), (33)	(27)	$\Phi = \frac{14\sqrt{3}}{15k}$	(5), (19)
(7)	$\sigma = \frac{2e}{3\sqrt{3}}$	(1), (2)		Две константы	
(26)	$\sigma = \frac{14k\Phi}{15\varepsilon C}$	(4), (25)	(30)	$\Phi = \frac{2C}{k\sqrt{3}}$	(39)
(34)	$\sigma = \frac{4C\sqrt{3}}{9\varepsilon}$	(28), (33)		Четыре константы	
			(54)	$\Phi = \frac{2\pi C\sqrt{3}}{\sigma^9}$	(20), (53)
			(53)	$\Phi = \frac{4eC}{9k\sigma}$	(18), (31)
				Константа Пифагора	
				Одна константа	
			(29)	$C = \frac{21}{15}$	(27), (30)

Примечание к Табл. 2.

1) Таблица 2 содержит 65 формул.

2) В формулах используются следующие числовые значения величин: $\zeta = 1,2092$; $\sigma = 1,04626$; $\pi = 3,1416$; $e = 2,7183$; $\Phi = 1,618$; $C = 1,4$; $k = 0,99912$; $\varepsilon = 1,03005$; $\sqrt{3} = 1,7320508$.

3) Формулы (10), (17) и (41) были ранее опубликованы другими авторами. Формула (10) взята из [4, с. 3], формула (17) – из [5], формула (41) – из [1, с. 151]. Формулы (4) и (41) одинаковы по смыслу, но разные по форме. Числовое значение в формуле (41) было заменено автором на символ ε в формуле (4). Все остальные формулы выведены автором данной статьи. Основанием для алгебраического вывода формул послужили формулы, ссылка на которые дана в третьем столбце данной таблицы.

4) Погрешность вычисления по формулам равна 0%.

5) Коэффициент k введён с целью повышения точности вычислений. Коэффициент ε взят из [1, с. 151], но с более точным значением.

6) С целью сохранения коэффициента пропорциональности 1,1557 в качестве неизменной величины (см. Рис. 2), и, соответственно, с целью придания графику на Рис. 2 вида прямой линии, исходящей из начала координат, величина C (корень квадратный из двух) в таблице округлена до величины 1,4.

7) В таблице отражены все возможные взаимосвязи между шестью математическими константами – двумя новыми (ζ и σ) и четырьмя известными (π , e , Φ , C).

8) Дублирования взаимосвязей между константами автор исключил, поэтому, с переходом в таблице от одной константы к другой, количество взаимосвязей уменьшается. Это можно объяснить, самостоятельно

нарисовав «шахматку» взаимосвязей, в вертикальном крайнем левом столбце которой отображаются шесть констант, а в горизонтальной верхней строке – n -звенные сочетания этих же констант.

4. Краткий обзор применения математических констант в электротехнике

Поскольку интересы автора связаны, прежде всего, с электротехникой, ниже предпринята попытка дать краткий обзор применения математических констант в этой области.

4.1. Константа Архимеда и закон Кулона

Константа Архимеда имеется в коэффициенте пропорциональности, присутствующем в формуле, отражающей закон Кулона ($F = k \frac{|q_1| \times |q_2|}{r^2}$), и численно равным силе взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов по 1 Кл, находящихся в вакууме (воздухе) на расстоянии 1м друг от друга:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{Н \times м^2}{Кл^2}. \text{ Здесь } \epsilon_0, \text{ равная } \epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \frac{Кл^2}{Н \times м^2} = 8,854 \times 10^{-12} \frac{Ф}{м}, \text{ есть электрическая}$$

постоянная (физическая константа), вычисляемая по формуле $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$, где μ_0 – магнитная постоянная

(физическая константа), равная $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Гн}{м}$; c – постоянная скорости света, равная

$$c = 299792458 \frac{м}{с}.$$

4.2. Константа Архимеда, ёмкостное и индуктивное сопротивление

Константа Архимеда имеется в формуле для вычисления ёмкостного и индуктивного сопротивления: $X_c = \frac{1}{2\pi C f}$, где: X_c – ёмкостное сопротивление, Ом; C – ёмкость конденсатора, включённого в цепь переменного тока, мкФ; f – частота переменного тока в электрической цепи, Гц.

$X_L = 2\pi L f$, где: X_L – индуктивное сопротивление, Ом; L – катушка индуктивности, мГн.

4.3. Константа Архимеда, магнитная индукция и напряжённость магнитного поля

Константа Архимеда присутствует в магнитной постоянной (или магнитной проницаемости вакуума), равной $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Гн}{м}$. Магнитная проницаемость вакуума связывает магнитную индукцию B (Тл) с

напряжённостью магнитного поля H ($\frac{А}{м}$): $\mu_0 = \frac{B}{\mu H}$, где μ – магнитная проницаемость вещества, показы-

вающая, во сколько раз индукция магнитного поля в веществе больше, чем индукция магнитного поля в вакууме. Физический смысл магнитной индукции B : величина, численно равная силе F в 1 ньютон, действующей со стороны однородного магнитного поля на участок проводника длиной l , равной 1 метр, при силе тока I , равном 1 ампер, проходящем в проводнике, внесённом в магнитное поле, и расположенном перпендикулярно магнитным линиям: $B = \frac{F}{Il}$.

Магнитная индукция B является силовой характеристикой магнитного поля. Сила F вычисляется так:

$$F = \frac{\mu\mu_0 I^2}{2\pi R}, \text{ где } R \text{ – расстояние в метрах от оси проводника до данной точки пространства. Силу } F \text{ мож-}$$

но определить также следующим образом: $F = \mu\mu_0 I H$. Размерность магнитной индукции B : $1Тл = 1 \frac{Н}{А \times м}$.

Магнитная индукция B от бесконечно длинного проводника с током I на расстоянии R вычисляется по формуле: $B = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi R}$. Магнитная индукция B является величиной векторной, причём за направление вектора магнитной индукции принимается направление магнитной стрелки, помещённой в магнитное поле, от южного полюса к северному полюсу.

За пределами проводника с током I (A) напряжённость магнитного поля H ($\frac{А}{м}$) обратно пропорциональна расстоянию R ($м$) от оси проводника до данной точки пространства: $H = \frac{I}{2\pi R}$.

Магнитное поле является векторной величиной, и характеризует его источник, которым является электрический ток. Векторы напряжённости и индукции магнитного поля параллельны друг другу. Магнитное поле представляет собой форму проявления электромагнитного поля, и имеет особенность: оно действует только на намагниченные тела, а также на движущиеся частицы и тела, которые имеют электрический заряд.

4.4. Константа Архимеда и электрический колебательный контур

Электрический колебательный контур – простейшая система для наблюдения за электромагнитными колебаниями в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых конденсатора (система двух проводников, разноимённо заряженных равными по модулю зарядами) с электроёмкостью C и катушки с индуктивностью L . Электроёмкость

($1\Phi = \frac{1Kl}{1B}$) представляет собой: 1) отношение электрического заряда q (создающего вокруг себя электрическое поле) проводника к электрическому потенциалу Φ , создаваемому этим проводником в пространстве;

2) свойство проводника приобретать потенциал при передаче ему заряда.

Пример: электроёмкость планеты Земля $C = 0,7 \times 10^{-3} \Phi$. Электрический потенциал Φ есть энергия W электрического поля, приходящаяся на единицу заряда проводника: $\varphi = \frac{W}{q}$. Электроёмкость цилиндриче-

ского конденсатора вычисляется по формуле $C_{\text{цил}} = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$, электроёмкость сферического конденсатора равна

$C_{\text{сф}} = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$, электроёмкость проводящего шара: $C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$, где ϵ – относительная (безразмерная) ди-

электрическая проницаемость среды, R – радиус (м), l – длина (м).

При зарядке конденсатора электрической энергией, подключении к нему катушки, замыкания цепи, в контуре возникают собственные электромагнитные колебания с частотой f_0 , зависящей от электроёмкости конденсатора и индуктивности катушки. Такой контур называется идеальным, поскольку считается, что сопротивление катушки равно нулю, и в контуре нет потерь электроэнергии. Незатухающие колебания в виде периодических изменений заряда q конденсатора и силы тока I , текущего через катушку, обусловлены перекачкой энергии W из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно:

$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2}$ [12]. Частота таких колебаний равна $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{T}$, где T – промежуток времени в секундах,

через который значения физических величин собственных электромагнитных колебаний периодически повторяются: $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (формула Томпсона).

В реальном колебательном контуре катушка обладает сопротивлением, колебания будут затухающими, и в итоге вся изначально запасённая в контуре энергия выделится в виде тепла на катушке и в соединительных проводах. Вынужденные электромагнитные колебания, в отличие от собственных (свободных) колебаний, могут происходить только в контуре, подключённом к источнику синусоидального напряжения.

4.5. Применение новых и известных математических констант в формуле электропередачи трёхфазного переменного тока

Если возникнет необходимость связать математические константы Дзета, Сигма, Архимеда и Эйлера с основными электротехническими параметрами электропередачи трёхфазного переменного тока, то можно воспользоваться формулой автора $U = 2\sqrt{PL}$ [6, с. 8], и вместо числа 2 подставить соответствующие величины. В итоге получатся следующие соотношения: $U = 1,65\zeta\sqrt{PL}$ (66); $U = 1,9\sigma\sqrt{PL}$ (67); $U = 0,64\pi\sqrt{PL}$ (68); $U = 0,74e\sqrt{PL}$ (69). Предложенные формулы отражают закономерности, связанные со взаимодействием двух научных дисциплин – математики и электротехники. Такое взаимодействие является фактором развития этих дисциплин, и проявляется в форме переноса методов и теоретических схем из математики в электротехнику.

5. Научная новизна и результаты исследования

Основные результаты исследования, имеющие научную новизну:

1) Новая математическая константа Дзета $\zeta = 1,2092$ с её обоснованием и раскрытием геометрического смысла.

2) Новая математическая константа Сигма $\sigma = 1,04626$ с её обоснованием и раскрытием математического смысла.

3) Новые взаимосвязи семи математических констант – пяти известных (Архимеда, Эйлера, Фидия, Пифагора, Феодора) и двух новых (Дзета, Сигма) – с числом 2, представленные рядом равных отношений $\frac{\pi}{e} = \frac{\Phi}{C} = \frac{\zeta}{\sigma} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

4) Новые математические формулы (65 формул), отражающие: взаимосвязи известных и новых математических констант (46 формул), взаимосвязи известных математических констант между собой (15 формул), взаимосвязи новых констант (Дзета, Сигма) и известных констант (Архимеда, Эйлера) с основными электротехническими параметрами электропередачи трёхфазного переменного тока (4 формулы).

Дополнительные результаты исследования:

5) Краткая характеристика известных математических констант Архимеда, Эйлера, Фидия и Пифагора.

6) Краткий обзор применения математических констант в электротехнике.

6. Заключение

Выдвинутая гипотеза доказана, цель исследования достигнута, все поставленные задачи решены, генезис двух новых математических констант обоснован. Открытая автором формула в виде ряда равных отношений между математическими константами – Архимеда и Эйлера, Фидия и Пифагора, Дзета и Сигма – указывает на их тесную взаимосвязь, несмотря на то, что они имеют разный геометрический смысл. Предложенные автором 65 новых формул открывают перспективы как для выявления новых взаимосвязей между математическими константами, так и для поиска новых математических констант, которые ещё предстоит открыть.

Несмотря на то, что вопрос об алгебраической независимости (и связанным с нею свойством трансцендентности) математических констант остаётся до сих пор не решённым из-за наличия определённых трудностей, автором была предпринята попытка алгебраически связать между собой как известные математические константы, так и новые математические константы, и наглядно отразить эту взаимосвязь на плоскости действительных чисел. По мнению автора, тот факт, что константы часто входят в соотношения, отражающие законы природы, а также то, что законы природы, как и всё на Земле и в материальной Вселенной, взаимосвязаны, является подтверждением объективности взаимосвязи математических констант.

Поскольку математические константы играют большую роль в различных направлениях науки и практики, предлагаемая работа, имеющая научную новизну, вносит определённый вклад в математические исследования и прикладные научно-технические разработки. А если учесть тот факт, что «на протяжении веков новые математические формулы, относящиеся к константам π и e , открывались редко и в какой-то степени случайно» [15], то данная работа имеет определённую научную ценность. Автор выражает надежду на то, что представленная им статья будет способствовать дальнейшим исследованиям математических констант и их практическому применению во многих областях человеческой деятельности.

Литература:

1. Шумихин С. Число Пи. История длиной в 4000 лет / С. Шумихин, А. Шумихина. – М.: Эксмо, 2011. – 192 с.
2. Понарин Я.П. Элементарная геометрия: В 2 т. – Т. 1: Планиметрия, преобразования плоскости. – М.: МЦНМО, 2004. – 312 с.
3. Квадратный корень из 3: [сайт]. URL: <http://...izvlecenia...kvadratnyj-koren-iz-3> (дата обращения: 12.11.2019).
4. Ткаченко И.С. Числа π , e , ϕ объединены соотношением $7\pi = 5e\phi$ с точностью до четвёртого знака // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 17042, 30.11.2011.
5. Вайштайн Э.У. Приближения золотого сечения: [сайт]. URL: <http://mathworld.wolfram.com/GoldenRatioApproximations.html> (дата обращения: 14.11.2019).
6. Zhukov O.A. Scheme of three electrical quantities method. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. 2019; Vol. 10, No. 9, pp. 1-14, July 2019. Paper ID:10A09M. <http://TUENGR.COM/V10A/10A09M.pdf>. DOI: 10.14456/ITJEMAST.2019.120.
7. Странден Д. Герметизм. Его происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян). – СПб.: Издание А.И. Воронец, 1914.
8. Нестеренко Ю.В. Модулярные функции и трансцендентность: [сайт]. URL: Семинары: Ю. В. Нестеренко, Модулярные функции... mathnet.ru>rus/present20012 (дата обращения: 19.11.2019).
9. Математические константы: [сайт]. URL: wiki/Математические_константы (дата обращения: 20.11.2019).
10. Жуков А.В. О числе π . – М.: МЦНМО, 2002. – 32 с.
11. Чему равно число пи и что оно означает: [сайт]. URL: fdnj.ru>chemu...chislo-pi-i-cto...oznachaet...takoe...pi/ (дата обращения: 17.10.2019).
12. Яковлев И.В. Электромагнитные колебания: [сайт]. URL: Электромагнитные колебания (дата обращения: 22.11.2019).
13. Колодин А. Число e и константа Эйлера: [сайт]. URL: Александр Колодин Число e и константа Эйлера samolit.com>read_html/6094/ (дата обращения: 21.10.2019).
14. Гарифудинова Л.А. Число e в реальной жизни: [сайт]. URL: ...-e-v-realnoy-zhizni-0 (дата обращения: 25.10.2019).
15. Глянцев А. Компьютер строит для математиков гипотезы о числе пи: [сайт]. URL: Компьютер строит для математиков гипотезы о числе пи nauka.vesti.ru>article/1219065 (дата обращения: 23.11.2019).